

CONSEJOS PRÁCTICOS

- 1 **Clarifica el objetivo de tu búsqueda antes de empezar.**
- 2 **Comienza por una revisión rápida del tema;** te ayudará a entender el contexto y elegir términos más precisos.
- 3 **Usa combinaciones equilibradas de términos** amplios y específicos.
- 4 **Revisa los “asuntos” o “temas relacionados”** de los artículos pertinentes.
- 5 **Explora diferentes campos de búsqueda** (título, resumen, palabras clave); aumenta la sensibilidad.
- 6 **Revisa si la base de datos ofrece filtros** metodológicos confiables.
- 7 **Aprovecha los “artículos similares” o “citado por”.** Son rutas rápidas para ampliar la evidencia sin rehacer la búsqueda desde cero.
- 8 **Mantén una lista organizada** de los estudios que vas seleccionando.
- 9 **Verifica siempre la actualidad** de la información.
- 10 **Ajusta la búsqueda** cuando no encuentres lo esperado.

RECOMENDAMOS CONSULTAR

Espinoza-Freire EE. Estrategias de búsqueda de información en bases de datos científicas: Una guía práctica. SOCIETEC [Internet]. 2025;8(S2):647-58. Disponible en: <https://institutojubones.edu.ec/ojs/index.php/societec/article/view/226>

Pérez-Águila R, Montes de Oca-Montano JL, Home-Martínez A. Indización biomédica: sus tesauros, bases de datos y representación del contenido temático de la bibliografía especializada. BU [Internet]. 2023;26(1). Disponible en: <https://bibliotecauniversitaria.dgb.unam.mx/rbu/article/view/1483>

Franco-Pérez AM. Google Académico: el buscador especializado para la ayuda a la investigación. Hosp. domic. [Internet]. 2023 ; 7(1):35-47. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2530-51152023000100004&lng=es.

Confiamos en que este recurso fortalezca su formación y práctica profesional.

INVESTIGACIÓN EN SALUD

Guía práctica para el residente de Medicina Familiar

Consejos para la búsqueda de información científica

Jonatham Veliz González

2026

Estimado residente:

En la actual sociedad del conocimiento, la información es abundante y diversa, pero no siempre es precisa ni confiable.

Por ello, las tendencias educativas promueven la alfabetización digital e informacional, orientada al desarrollo de **competencias** para gestionar la información con **responsabilidad, eficiencia y ética**. Estas **habilidades** son esenciales en las ciencias de la salud, especialmente para el médico de familia, que requiere del acceso y manejo riguroso de la información para el cumplimiento de sus funciones. Este tríptico ofrece una guía accesible sobre los aspectos fundamentales para la búsqueda de información científica, de utilidad valiosa durante su formación.

¿CÓMO BUSCAR?

No existe una **metodología** única o perfecta; su eficacia se desarrolla progresivamente con la práctica. Asimismo, no hay una sola manera de llevarla a cabo, ya que cada estrategia puede **adaptarse** según el contexto y los objetivos. En todos los casos, la búsqueda está motivada por una **necesidad específica** de información, lo que orienta su enfoque y **profundidad**.

Palabras clave

Son **palabras** o **frases** informativas utilizada en un sistema de **recuperación** para indicar el contenido de un documento con la expectativa de un resultado de búsqueda coincidente. Para ello, se sugiere emplear los tesauros DeCS/MeSH.

¿DÓNDE BUSCAR?

Scopus[®]

Las bases de **datos biomédicas**, los **catálogos** y **directorios** especializados, como PubMed, SciELO o Latindex, constituyen fuentes de información científica verificadas, confiables y accesibles en el entorno digital. Por su parte, Google Académico, aunque es un **motor de búsqueda** general, puede ser una herramienta eficaz para localizar literatura relevante.

Campos de búsqueda, período temporal, cobertura geográfica, idioma, tipología documental

Ecuaciones de búsqueda

Procedimiento **avanzado** que permite conseguir un resultado rápido y satisfactorio. Pueden utilizarse **operadores** de diferente clase:

1 Operadores booleanos

AND (Y): Ambos términos

OR (O): cualquiera de los términos

NOT (NO): solo el primer término

2 Operadores de proximidad

cercanía (NEAR, WITHIN/#, PRE/#)
adyacencia (ADJ)
frase exacta (" ").

3 Operadores de comparación: =, >, <, *

4 Operadores de truncamientos

omitir una o varias letras (* o \$), o una sola letra (?).